

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

VOLUME 3
ISSUE 2

2023

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

3-JILD, 2-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-3, НОМЕР-2

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-3, ISSUE-2

TOSHKENT - 2023

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ | INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

№2 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1419-2023-2>

BOSH MUHARRIR: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

MIRZAYEV IBODULLA
f.f.d., professor (O'zbekiston)
МИРЗАЕВ ИБОДУЛЛА
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
MIRZAYEV IBODULLA
DSc, professor (Uzbekistan)

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI: | ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: | DEPUTY CHIEF EDITOR:

JABBOROV NURBOY
f.f.d., professor (O'zbekiston)
ЖАББОРОВ НУРБОЙ
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
JABBOROV NURBOY
DSc, professor (Uzbekistan)

TAHRIRIY HAY'ATI:

ILMIY MASLAHAT KENGASHI

Muhiddinov Muslihiddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sirojiddinov Shuhrat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dilorom Salohiy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sodiqov Qosimjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mark Tutan
f.f.d., professor (Fransiya)
Binnatova Almaz Ulvi
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
To'xliyev Boqijon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shodmonov Nafas
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ramiz Asker
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
Yo'ldoshev Qozoqboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jo'raqulov Uzoq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Funda Toprak
f.f.d., professor (Turkiya)
Nabiulina Guzal
f.f.d., professor (Tatariston)
Yusupova Dilnavoz
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Rahim Ibrohim
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Suvonova Jumagul
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Muhammadiyev Ahadjon
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Asadov Maqsud
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Sultanov Tulkin
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatilla
y.f.n., dotsent, huquqshunos (O'zbekiston)
Muhitdinova Badia
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Ruzmanova Roxila
dots., mas'ul kotib (O'zbekiston)

Toshqulov Abduqodir
i.f.d., (O'zbekiston)
Xalmuradov Rustam
t.f.d., professor (O'zbekiston)
Eshqobil Shukur
O'zbekiston Respublikasida xizmat
ko'rsatgan madaniyat xodimi, shoir (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Rixsiyeva Gulchehra
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Benedek Peri
f.f.d., professor (Vengriya)
Ko'chiyev Ismat
publisist, O'zbekiston va Belorussiya
yozuvchilar uyushmasi a'zosi (O'zbekiston)
Olimov Karomatillo
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aitpayeva Gulnora
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rahmonov Nasimxon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shomusarov Shorustam
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dyu Rye Andre
f.f.d., professor (Fransiya)
Pervin Chapan
f.f.d., professor (Turkiya)
Hamroyev Juma
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ibrohimov Elchin
f.f.n., professor (Ozarbayjon)
Jo'rayev Shokirjon
F-m.f.d., professor (O'zbekiston)
Hasanov Shavkat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Nurullo Oltoy
f.f.n., (Afg'oniston)
Xalliyeva Gulnoz
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Alim Labib
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Nodira Afoqova
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aftondil Erkinov
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Narziyeva Ma'mura
kotib, o'qituvchi (O'zbekiston)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Мухиддинов Муслихиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сирожиддинов Шухрат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дилором Салохий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Содиков Косимжон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Марк Тутан
д.ф.н., профессор (Франция)
Биннатова Алмаз Улви
д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Тухлиев Бокижон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шодмонов Нафас
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рамиз Аскер
д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Юлдашев Казакбай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Журакулов Узок
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Фунда Топрак
д.ф.н., профессор (Турция)
Набиулина Гузаль
д.ф.н., профессор (Татаристан)
Юсупова Дилнавоз
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Рахим Иброхим
д.ф.н., профессор (Афганистан)
Сувонова Жумагул
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Мухаммадиев Ахаджон
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Асадов Максуд
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Султанов Тулкин
PhD, доцент (Узбекистан)
Мирзаев Рахматилла
к.ю.н., доцент (Узбекистан)
Мухитдинова Бадиа
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Рузманова Рохила
доц., отв. секретарь (Узбекистан)

НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Тошкуллов Абдукодир
к.э.д., (Узбекистан)
Халмуратов Рустам
д.т.н., профессор (Узбекистан)
Эшқобил Шукур
Заслуженный работник культуры
Республики Узбекистан, поэт (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н. (Узбекистан)
Рихсиева Гулчехра
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бенедек Пери
д.ф.н., профессор (Венгрия)
Кочиев Исмаи
Публицист, член Союза писателей
Узбекистана и Беларуси (Узбекистан)
Олимов Кароматилло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Айтпаева Гулнора
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рахмонов Насимхон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шомусаров Шорустам
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дю Рье Андре
д.ф.н., профессор (Франция)
Первин Чапан
д.ф.н., профессор (Турция)
Хамроев Джума
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Иброхимов Элчин
к.ф.н., профессор (Азербайджан)
Джураев Шокирджон
д.ф.-м. н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Шавкат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Нурулло Олтой
к.ф.н., (Афганистан)
Халлиева Гулноз
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Алим Лабиб
д.ф.н., профессор (Афганистан)
Нодира Афокова
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Афтондил Эркинов
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Нарзиева Мамура
секретарь, преподаватель (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD:

- Mukhiddinov Muslikhiddin**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sirojiddinov Shukhrat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rasulov Ravshankhuja**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dilorom Salokhiy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sodikov Kosimjon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Mark Tutan**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Binnatova Almaz Ulvi**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Tukhliev Bokijon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shodmonov Nafas**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ramiz Asker**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Yuldoshev Kozokboy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Jurakulov Uzok**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Funda Toprak**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Nabiulina Gulal**
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)
- Yusupova Dilnavoz**
Doc. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Rakhim Ibrokhim**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Suvonova Jumagul**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mukhammadiyev Akhadjon**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Asadov Makhsud**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sultanov Tulkin**
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mirzayev Rahmatilla**
Cand. of legal scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mukhitdinova Badia**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Ruzmanova Rokhila**
Assoc. prof., Exec. Sec. (Uzbekistan)

SCIENTIFIC ADVISORY BOARD:

- Toshkulov Abdukodir**
Doc. of econ. scien., (Uzbekistan)
- Khalmuradov Rustam**
Doc. of technic. scien., prof. (Uzbekistan)
- Eshqobil Shukur**
Honored Worker of Culture of the Republic of Uzbekistan, poet (Uzbekistan)
- Tukhtasinov Ilkhom**
Doc. of pedag. scien. (Uzbekistan)
- Rikhsieva Gulchekhra**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Benedek Peri**
Doc. of philol. scien., prof. (Hungary)
- Kochiyev Ismat**
Publicist, member of the Writers' Union of Uzbekistan and Belarus (Uzbekistan)
- Olimov Karomatullo**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dadaboev Khamidulla**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aitpaeva Gulnora**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rakhmonov Nasimxon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shomusarov Shorustam**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dyu Rye Andre**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Pervin Chapan**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Khamroev Juma**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ibrokhimov Elchin**
Cand. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Juraev Shokirjon**
Doc. of phys.-math. scien., prof. (Uzbekistan)
- Khasanov Shavkat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Nurullo Oltoy**
Cand. of philol. scien., (Afghanistan)
- Khallieva Gulnoz**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Alim Labib**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Nodira Afokova**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aftondil Erkinov**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Narziyeva Ma'mura**
Secretary, teacher (Uzbekistan)

ALISHER NAVOIYNING 582 YILLIK YUBILEYIGA BAG'ISHLANADI

Buyuk shoir va mutafakkir, atoqli davlat va jamoat arbobi Alisher Navoiyning bebaho ijodiy-ilmiiy merosi nafaqat xalqimiz, balki jahon adabiyoti tarixida, milliy madaniyatimiz va adabiy-estetik tafakkurimiz rivojida alohida o'rin tutadi. Ulug' shoir o'zining she'riy va nasriy asarlarida yuksak umuminsoniy g'oyalarni, ona tilimizning beqiyos so'z boyligi va cheksiz ifoda imkoniyatlarini butun jozibasi va latofati bilan namoyon etib, yer yuzidagi millionlab kitobxonlar qalbidan munosib va mustahkam o'rin egalladi.

**O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Shavkat Miromonovich Mirziyoyev**

ПОСВЯЩАЕТСЯ 582 ЛЕТНОМУ ЮБИЛЕЮ АЛИШЕРА НАВОИ

Бесценное творческое и научное наследие великого поэта и мыслителя, известного государственного и общественного деятеля Алишера Навои играет важную роль в истории не только отечественной, но и мировой литературы, развитии национальной культуры и литературно-эстетического мышления. В своих лирических и прозаических произведениях великий поэт, воспевая высокие общечеловеческие идеи, демонстрировал богатый лексический запас и выразительные средства родного языка, благодаря чему занял достойное место в сердцах миллионов читателей по всему миру.

**Президент Республики Узбекистан
Шавкат Миромонович Мирзиёев**

DEDICATED TO THE 582nd ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF ALISHER NAVOI

The invaluable creative and scientific heritage of the great poet and thinker, famous statesman and public figure Alisher Navoi has a special place not only in the history of our people, but also in the history of world literature, the development of our national culture and literary and aesthetic thinking. The great poet, in his poetic and prose works, with his whole charm and grace, has taken a worthy place in the hearts of millions of readers around the world, expressing the high universal ideas, the incomparable richness of words and the infinite possibilities of expression of our native language.

**President of the Republic of Uzbekistan
Shavkat Miromonovich Mirziyoyev**

AZIZ MUSHTARIY!

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning "Buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligini keng nishonlash ro'g'risida"gi PQ-4865-son Qarorida "Alisher Navoiy asarlarida teran ifoda topgan milliy va umuminsoniy g'oyalarning jahon tamaddunida tutgan o'rnini hamda o'sib kelayotgan yosh avlodning intellektual salohiyatini oshirish, ular qalbida yuksak axloqiy fazilatlarini tarbiyalashdagi beqiyos ahamiyatini nazarda tutib, shuningdek, ulug' shoir va mutafakkirning adabiy-ilmiy merosini mamlakatimizda va xalqaro miqyosda yanada chuqur tadqiq qilish va keng targ'ib etish..." lozimligi alohida ta'kidlangan.

Bu filologiya ilmi va navoiyshunoslik, xususan, adabiy ta'sir, qiyosiy adabiyotshunoslik, matnshunoslik va tarjima masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilar zimmasiga jahonning ilg'or texnologiyalari, nazariy g'oyalarga hamohang ilmiy tadqiqotlar yaratish vazifasini yuklaydi. Olimlarimizning ilmiy salohiyati, innovatsion g'oyalarni jahonda targ'ib qilish va qo'llab-quvvatlash maqsadida xalqaro nufuzga ega ushbu jurnal ta'xis etildi.

"Alisher Navoiy" deb nomlangan ushbu jurnalda navoiyshunoslik, Navoiy adabiy merosining umumjahon tamaddunida tutgan o'rni va adabiy ta'sir masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilarni o'z maqolalari bilan ishtirok etishga taklif qilamiz.

TAHRIRIYAT

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

В Постановлении №ПП-4865 Президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева "О широком праздновании 580-летия со дня рождения великого поэта и мыслителя Алишера Навои" особо отмечается "огромное значение произведений Алишера Навои, в которых нашли глубокое отражение национальные и общечеловеческие ценности, в развитии мировой культуры, их роль в повышении интеллектуального потенциала и духовно-нравственном воспитании молодого поколения, а также в целях обеспечения дальнейшего изучения и популяризации литературно-научного наследия великого поэта и мыслителя..."

Это ставит задачи перед филологами, навоиоведами, исследователями литературного влияния, сравнительного литературоведения, текстологии и вопросов перевода создания научных исследований, соответствующих передовым мировым технологиям и теоретическим идеям. В целях пропаганды и продвижения научного потенциала и инновационных идей наших ученых учреждён данный международный журнал.

Приглашаем публиковать свои статьи в нашем журнале "Алишер Навои" отечественных и зарубежных исследователей, занимающихся изучением жизни и творчества литература Навои, его роли в мировой литературе, проблемами литературного влияния и сравнительной поэтикой.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИИ

DEAR READER!

Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Miromonovich Mirziyoyev "On the celebration of the 580th anniversary of the great poet and thinker Alisher Navoi" No PP-4865 given the invaluable role of cultivating high moral qualities in their hearts, as well as the need to further study and widely promote the literary and scientific heritage of the great poet and thinker in our country and internationally "

This puts the task of researchers in the field of philology and Navoi studies, in particular, literary influence, comparative literature, textual studies and translation, in creating scientific research in harmony with the world's advanced technologies and theoretical ideas. This internationally renowned journal was established to promote and support the scientific potential and innovative ideas of our scientists around the world.

In this magazine, called "Alisher Navoi", we invite researchers who are interested in Navoi studies, the role of Navoi's literary heritage in world civilization and literary influence to participate with their articles.

EDITORIAL

NAVOIY VA JAHON ADABIYOTI

1. **Osman Fikri Sertkaya**
ALİ ŞİR NEVÂ'Î'NİN TÜRK DÜNYASINA TESİRİ.....10
2. **Афтондил Эркинов**
ЎЗБЕКИСТОНЛИК РОМАН-ГЕРМАН ФИЛОЛОГИЯСИ МУТАХАССИСЛАРИ –
ХОРИЖИЙ НАВОИЙШУНОСЛИК ИЛК ТАДҚИҚОТЧИЛАРИ.....16
3. **Zebo Yaxshiyeva**
NAVOIY VA INGLIZ ADIBLARI IJODIDA AMIR TEMUR OBRAZI TALQINLARI.....25

NAVOIY NASRI VA NAZMI NAFOSATI

4. **Usmon Qobilov**
ALISHER NAVOIY “BADOYI’ UL-BIDOYA” DEVONIDA NUBUVVAT MASALASI VA
MASIH OBRAZI TALQINI.....30
5. **Jumagul Suvonova**
ABADIYATNING BESH DOVONI41
6. **Abdurayim Turobov**
KIM MUHABBAT BIRLA TUZGAYLAR NAVO (“LISON UT-TAYR” TAHLILI
MISOLIDA).....49

MA’RIFAT YOG’DUSI

7. **Ahadjon Muhammadiyev**
NAVOIY MA’RIFATINI ANGLASH.....57
8. **Toji Norov**
ALISHER NAVOIY IJODIDA BORLIQ MASALASINING FALSAFIY TALQINI.....66

NAVOIY POETIKASI

9. **Dilnoza Buronova**
MUMTOZ ADABIYOTDA BADIY USLUBNING NAMOYON BO’LISHI.....91

ASLIYAT UMMONI

10. **Saidbek Boltaboyev**
O’G’UZ YURTLARIDA YOZILGAN NAVOIY LUG’ATLARI VA NAVOIY
ASARLARINING O’G’UZCHAGA O’GIRILISHI.....97
11. **Mariya Sabtelni**
XVI ASRNING BOSHIDA MARKAZIY OSIYODA SAN’AT VA SIYOSAT. Ingliz tilidan
Gulandom Yo’ldosheva tarjimasini.....110

ILM, OLAM VA OLIM

12. **Akbarxon Asrorov, Mardon Boltayev**
UBAYDULLOH XOJA AHRORI VALI HAZRATLARI AKADEMIK BOTIRXON
VALIXO’JAYEV TALQINIDA.....117

13. **Dilshoda Hasanova**
AKADEMIK BOTIRXON VALIXO‘JAYEVNING XAMSACHILIK AN‘ANASI VA NAVOIY “XAMSA”SIGA DOIR QARASHLARI TAHLILI.....122
14. **Гулабза Қаршиева**
АЛИШЕР НАВОЙНИНГ “ҲАЙРАТ УЛ-АБРОР” ДОСТОНИ ҒОЯЛАРИНИНГ МИНИАТЮРА АСАРЛАРИДАГИ ТАЛҚИНИ (ШАҲЗОДА БАДИУЗЗАМОН ҚЎЛЁЗМАСИ МИСОЛИДА).....131

NAVOIY VA TA‘LIM-TARBIYA MASALALARI

15. **Насиба Очилова, Шоира Темирова**
СОВРЕМЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА АЛИШЕРА НАВОИ: КАК ЕГО ИДЕИ И ЦЕННОСТИ МОГУТ БЫТЬ АКТУАЛЬНЫМИ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА.....146

RETRO

16. **Ibrohim Haqqulov**
SOQIYNOMA – HAYOT VA SHODLIK MANZUMASI.....151

Афтондил ЭРКИНОВ,
Тошкент, Ўзбекистон
E-mail: aftandilerkinov@gmail.com

ЎЗБЕКИСТОНЛИК РОМАН-ГЕРМАН ФИЛОЛОГИЯСИ МУТАХАССИСЛАРИ – ХОРИЖИЙ НАВОИЙШУНОСЛИК ИЛК ТАДҚИҚОТЧИЛАРИ

For citation: Aftandil Erkinov. ROMANO-GERMANIC PHILOLOGY RESEARCHERS FROM UZBEKISTAN AS PIONEERS IN FOREIGN NAVOI STUDIES. Alisher Navoi. 2023, vol. 3, issue 2, pp.16-24

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8399786>

АННОТАЦИЯ

Алишер Навоий асарлари хорижда ўрганилиши бошланганига салкам икки аср бўлди. Айни жиҳат Европа олимлари томонидан амалга оширилиб, инглиз, немис ва француз тилидаги илмий асарларда акс этди. Ғарб филологияси бўйича ўзбекистонлик мутахассислар 1960-йиллардан бошлаб бу тиллардаги тадқиқотларни ўзбек тилидаги илмий муҳитга таништира бошладилар. Сабаби, Европа тилларидаги Навоийга оид тадқиқотларни шу ғарб филологияси мутахассисларигина етарли даражада тушуниб, тушунтириб, ўзбек тилига таржима қилиб бера олардилар. Мақолда мана шу олимлар ҳақида қисқача маълумот берилди.

Таянч сўзлар: Алишер Навоий, хорижий навоийшунослик, Европа, ғарб филологияси, олимлар таржимаи ҳоли

Афтондил ЭРКИНОВ,
Ташкент, Ўзбекистон
E-mail: aftandilerkinov@gmail.com

СПЕЦИАЛИСТЫ РОМАНО-ГЕРМАНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ ИЗ УЗБЕКИСТАНА КАК ПЕРВЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ ЗАРУБЕЖНОГО НАВОИВЕДЕНИЯ

АННОТАЦИЯ

Изучение произведений Алишера Навои за рубежом началось почти два века тому назад. До сих пор это осуществляется Европейскими учёными и отражается в их научных трудах на английском, немецком и французском языках. Начиная с 1960-х годов узбекские специалисты по западной филологии стали знакомить узбекоязычную научную аудиторию с исследованиями на этих языках, так как только специалисты по западной филологии могли понимать, уяснять и переводить на узбекский язык на должном уровне исследования по Навои из европейских языков. В статье приводятся краткие сведения об этих учёных.

Ключевые слова: Алишера Навои, зарубежная навоиведения, Европа, западная филология, биографии учёных

Aftandil ERKINOV,
Tashkent, Uzbekistan
E-mail: aftandilerkinov@gmail.com

ROMANO-GERMANIC PHILOLOGY RESEARCHERS FROM UZBEKISTAN AS PIONEERS IN FOREIGN NAVOI STUDIES

ANNOTATION

The studies of Alisher Navoi's works abroad began almost two centuries ago. Until now, this has been carried out by European scientists and is reflected in their scientific works in English, German and French. Since the 1960s, Uzbek specialists in Western philology began to acquaint the Uzbek-speaking scientific audience with research in these languages, since only specialists in Western philology could understand, comprehend, translate to Uzbek language researches on Navoi from European languages at the proper level. The article provides brief information about these scientists.

Key words: Alisher Navoi, foreign Navoi studies, Europe, Western philology, biographies of scientists.

Хорижий навоийшунослик тарихи ва тарихнавислиги масаласи ўзига хос жиҳатлар ва кўламга эга. Ҳозирга қадар хорижий навоийшунослик тарихига оид турли илмий, илмий-оммабоп, эссе ва ноилмий тадқиқотлар мавжуд ва уларни ёзиш давом этмоқда. Уларнинг Ғарб, аниқроғи Европа билан боғлиқларини имкон қадар кўриб чиқамиз. Бунда асосий эътиборни хорижий навоийшунослик соҳасида иш олиб борган, асл мутахассислигига кўра ғарбшунос бўлган Ўзбекистон олимлари фаолиятига тўхталамиз.

Аслида, хорижий навоийшунослик атамаси бироз нисбий характерга эга. Сабаби ўзбек адабиётшунослигининг навоийшунослик соҳаси XX аср иккинчи ярмида алоҳида йўналиш сифатида шаклланди ва Алишер Навоий ҳаёти ва ижодий фаолияти унинг тадқиқ этиш объекти бўлиб қолди. Масалан, мазкур йўналишда Ўзбекистонда ўзбек тилининг ўзида бир неча минг мақола нашр этилди. Аммо, масалан, хорижий навоийшунослик деганда ўзимиздаги навоийшуносликдек системалиликни кузатмаслигимиз мукин. Хориждаги Алишер Навоий ҳаёти ва ижоди билан боғлиқ тадқиқотлар Ўзбекистонда бўлгани каби сиёсий ва географик муайян бирлик ҳамда ҳудуд – республика билан боғланмаган. Хорижда Навоий ижодига оид тадқиқотлар турли мамлакат, марказ ва муайян олимлар томонидан ўрганилмоқда. Шу сабабдан ҳам хорижий навоийшунослик тушунчасини Ўзбекистон ҳудудидан ташқаридаги Алишер Навоийга оид барча тадқиқотларга нисбатан қўлланилувчи нисбий ва шартли бир атама сифатида қабул қилиш керак бўлади.

Шу маънода олиб қараганимизда, хорижий навоийшунослик ўзбек навоийшунослигига нисбатан олиб қаралиб, аталган бир тушунча бўлгани ҳолда, Ўзбекистондан ташқаридаги навоийшуносликни англатади. Биз “тараф”дан туриб хорижий навоийшуносликни ўрганишга бошланганига ҳали жуда кўп вақт бўлганича йўқ: тахминан ярим аср атрофида муддат ўтгандир. Бундай тахминларни илгари суришдан мақсадимиз шуки, ҳозиргача хорижий навоийшунослик бўйича махсус библиография тузилмаган ва системали тарздаги ишлар амалга оширилмаган. Тўғри, бу мавзуда муайян мақолалар нашр этилган ва конференциялар ўтказилган. Шунга қарамай, монографик тадқиқотларга эҳтиёж катта. Бу йўлдаги асосий тўсик хорижий навоийшуносликка оид тадқиқотларнинг хориж мамлакатлари тилида чоп этилгани ва бу тилларни етарли даражада тушунишдаги муаммолар билан боғлиқ.

Шунга қарамай, хорижда Алишер Навоий ҳаёти ва ижоди билан шуғулланган ва шуғулланаётган олимларнинг Навоий бўйича қилган илмий нашрлари Ўзбекистонда ҳам тадқиқ этилмоқда. Хорижда Алишер Навоий ва унинг ижоди ғарб олимлари диққат марказига тушганига бир неча аср бўлди. Адабиётимиз ва унинг таниқли намоёндалари бўлган ижодкорлар бўйича тадқиқот олиб борган ва бораётган олимларнинг кейинги юз йилдаги таниқли вакиллари сифатида Америка қитъасидан Мария Сабтелни (Maria Subtelny) ва Элизар Бирнбаум (Eleazar Birnbaum) (1930–2019), Германиядан Ингеборг Балдауф (Ingeborg Baldauf)

ва Зигрид Клайнмихел (Sigrid Kleinmichel), Венгриядан Бенедек Пери (Benedek Peri) ва Ференч Чиркес (Ferenc Csirkes), Франциядан Александр Папас (Alexandre Papas) ва Марк Тоутант (Marc Toutant), туркиялик олимлардан Мехмед Фуат Кўпрулу (Mehmed Fuat Koprulu) – Кўпрулзода (1890–1966), Заки Валиди Тўғон (Zaki Validi Togan) (1890–1970), Кемал Эраслан (Kemal Eraslan) (1930–2022), Осман Серткая (Osman Sertkaya), Танжу Сейхан (Tanju Seyhan), Вахид Турк (Vahid Turk), Айшехан Дениз Абик (Aysehan Deniz Abik) кабиларни, Озарбайжондан Жаннат Нагиева (1927–2010), Алмаз Улви ва яна бир қатор тадқиқотчилар номларини эслаш ва мазкур рўйхатни давом эттириш мумкин.

Мақоламизда олдинга қўйилган мақсадимиздан келиб чиққан ҳолда, асли мутахассислиги ғарбшунос Ўзбекистон олимларининг хорижий навоийшуносликнинг Европа билана боғлиқ йўналишини бошлаб берганликларига диққат қаратиш ниятидамиз. Ғарбшунос олим деган биз асли мутахассислиги ғарбшунослик бўлган ва шунга мос тарзда роман-герман филологияси соҳасига оид йўналишда олий таълимни тамомлаган ва шу мутахассисликка мос тарздаги (иглиз, немис ва француз тили ва адабиёти) йўналишда фаолият олиб бораётган олимларни назарда тутаяпиз. Шу маънода хорижий навоийшунослик бўйича ёзилган илмий тадқиқотлар ва уларнинг муаллифлари билан таништиришни мақсад қилиб олдик.

Шу ўринда парадоксал ҳолатни эслаб ўтиш жоиз бўлади. Е.Э.Бертельс (1890–1957) ўз вақтида Навоийнинг хорижда ўрганилиши масаласига ўзининг 1948 йили нашр қилган рус тилидаги “Навоий” монографиясида қисқача тўхталган эди ва, қизиғи шундаки, Е.Э.Бертельс 1930 йилда шарқшунослик факультетини тамомлаган. Аммо ғарб тилларини билган ва “Навоий” китобини ёзишда ғарб тилларидаги (бизнинг тушунчамизда хорижий навоийшунослик) илмий нашрлардан фойдаланган. Бунга сабаб у Россия империясида туғилиб ўсган ва бу даврдаги мактаб таълимида ғарб тиллари жидий тарзда ўқитилган. Яъни, ғарбшунос бўлмаса-да, у олган мактаб таълими туфайли ғарб тилларидаги илмий нашрларга йўл-йўлакай муносабат билдириб кета олган. Аммо совет замонида ғарб тилларига эътибор кам бўлди. Рус тилини ўқитишга асосий диққат қаратилди. Советлар мамлакатада яшаётган олимлар асосан рус тилидаги илмий адабиётларни ўқидилар. Ғарб тилларидаги Алишер Навоий ижоди бўйича тадқиқотлар эътибордан четда қолиб келди.

Бу ғарбшунос олимлар хронологик жиҳатдан Ўзбекистон навоийшуносларидан аввалроқ, Ғарбда Навоий ижодини ўрганилиши масаласига 1960-йиллардан бошлаб диққат қаратишган. Хорижий навоийшунослик мавзусининг ўрганилиши ва унга оид маълумотлар, худди ўзбек мумтоз адабиётини хорижда ўрганилиши каби, анча мавҳум ва бизга яхши маълум бўлмаган йўналишлардан бири. Ҳозирга қадар мазкур мавзуга оид муайян илмий адабиётлар, муайян нашрлар таржималари мавжуд бўлса-да, улар хорижий тадқиқотлар ҳақида кам тасаввур беради. Уларнинг миқдори мавжуд материалнинг кичик қисмини ташкил этади.

Хорижий, айниқса Ғарбдаги навоийшунослик бизнинг ғарбшунос олимларимиз тадқиқотларида кўпроқ обзор – тавсифий характерда бўлиб, ялпи умумий тасаввур беришга қаратилгани таъкидланган. Уларнинг ҳам кўп қисмини ўзбек мумтоз адабиёти, аниқроқ қилиб айтганда, навоийшунослик соҳаси бўйича мутахассис бўлмаган олимлар ёзишган. Булар сирасида ихтисослиги ғарб филологияси бўйича бўлган тадқиқотчилар кўпроқ. Бунинг ижобий жиҳати шундаки, Ғарб адабиёти бўйича мутахассис олимлар Навоий ижодига ўз соҳаларидан келиб чиқиб ёндашганлар ва биздаги навоийшунослик соҳасидан айрича, лекин ўзига хос, навоийшуносликка бошқача ракурсадаги фикр ҳамда қарашлари билан ҳисса қўшганлар.

Булар сирасида ихтисослиги ғарб филологияси бўйича бўлган тадқиқотчилар кўпроқ. Айни ҳолат ҳам тушунарли. Сабаби Навоий ва унинг асарлари ҳақида ғарб тилида ёзилган тадқиқотлардан хорижий тилни тушуниш масаласи мавжудлиги муносабати билан ўзбек мумтоз адабиёти мутахассисларининг катта қисми хорижий тадқиқотлардан бебаҳра қолган. Масалан, Ғарб тилларидан ўзбек филологияси соҳаси мутахассисларигина эмас, бошқа гуманитар соҳа вакиллари ҳам узоқроқ бўлиб таҳсил олиб келганлар. Бунга собиқ совет иттифоқидаги ғарб тилларини ўқитишнинг муайян даражада чекланганлиги ва асосий эътибор рус тилига қаратилганлиги ҳам сабабчи бўлган. Айни рус тилидан олимларимизнинг нисбатан

бохабарлиги муносабати билан бу тилдаги навоийшуносликка оид тадқиқотлар бизнинг ўлкада нисбатан кўпроқ танилган. Шунга қарамай, ҳатто, рус тилида ёзилган Навоий ижоди бўйича тадқиқотларни ҳам атрофлича биламиз, улардан ишларимизда етарлича фойдаланаямиз дея олмаймиз.

Бу ўринда мақсадимиз бунинг сабабларини аниқлашдан иборат эмас. Балки Ғарб тилларидаги (улар қаторига рус тилини ҳам қўшамиз) Алишер Навоий ижодига доир тадқиқотлар ва улар тўғрисида ёзилган илмий ишларни ўзбек ўқувчисига имкон қадар яқинлаштириш масаласига эътибор қаратишдан иборат. Шундай экан хорижий навоийшуносликка оид тадқиқотлар тарихига бир назар ташлаш, унинг бирор йўналишини тадқиқ этиш ўринли бўлади, деган фикрдамиз. Юқорида таъкидлаганимиздек, айти йўналишда фаолият олиб борган олимларни таништириб ўтамиз.

Шу маънода биз Навоий ижодини ўрганган, асли мутахассислиги ғарбшунослик бўлган олимлар ҳақида маълумот беришни ният қилди.

Қайд этганимиз ва шартли тарзда номлаганимиз хорижий навоийшуносликнинг Европа йўналишда илмий фаолият олиб борган олимлар сифатида филология фанлари докторлари Хайрулла Исматуллаев (1937–2008), Абдузўхур Абдуазизов (1938–2014), Ибодулла Мирзаев, Ровияжон Абдуллаева, Умирбек Сотимов (1950–2012) ва Муҳаммаджон Ҳолбеков (1950–2020)ларни тилга олиш мумкин. Уларнинг барчаси ғарб филологияси соҳаси мутахассисларидир: Хайрулла Исматуллаев ва Абдузўхур Абдуазизов инглиз филологияси, Умирбек Сотимов ва Ровияжон Абдуллаева – немис филологияси ҳамда Ибодулла Мирзаев – француз филологияси.

Айти муаллифлар хусусида:

Хайрулла Исматуллаев (1937–2008) – Инглиз тилшунослиги мутахассиси. Хайрулла Ҳикматуллаевич Исматуллаев 1937 йилнинг 16 августида Тошкентда шарқшунос олим оиласида туғилган. Иккинчи жаҳон урушида оиласидан етим қолган Хайрулла қариндошлари кўлида катта бўлган. 1960 йилда Тошкент Чет Тиллар Институтини (ҳозирги Ўзбекистон Жаҳон Тиллари Университети) тамомлаган. 1961 йилда эса Тошкент Давлат Университетида кандидатлик диссертациясини ёзишни

бошлаган. 1964–1974 йилларда ушбу даргоҳда дарс берган.

Хайрулла Исматуллаев 1990 йили АҚШга кўчиб кетган. Олим мустақилликка эришган Ўзбекистон ва ўзбек халқи тарихи, маданияти, кадриятлари ҳамда ўзига хослиги билан ғарбликларни таништирган инсонлардан биридир. Дастлаб АҚШдаги Индиана Университетида ўзбек тилидан сабоқ берган, кейинчалик Висконсин университетининг Осиё тиллари ва маданиятлари бўлимида фаолият юритди. АҚШда ўзбек ва инглиз тилларида ўзбек халқи тарихи ва адабиётига оид китоб ва мақолалар нашр қилган. Шунингдек, Марказий Осиё учун катта аҳамиятга эга манбалар ва ғарбнинг илғор кадриятлари билан ўзбек халқини ошно этган олимлардан бири сифатида ҳам танилади. Хайрулла Исматуллаев ўзбек ва инглиз тилларида ўзбек халқи тарихи ва адабиётига оид ўндан зиёд китоб ва юзлаб мақолалар, хусусан, “Самоучитель узбекского языка”, “Ўзбекча-русча-тожикча сўзлашгич”, “Алишер Навоий ҳикматли сўзлари”, икки жилдлик “Ўзбек тили”, “Туркистонлик олимлар” ва ўзбекча-инглизча иборалар луғати ва сўзлашув китобларининг муаллифидир. Хайрулла Исматулла 2008 йил 24 августида оламдан ўтган, Висконсин штатининг Медисон шаҳрида, мусулмонлар қабристонидида (Highland Memory Gardens) дафн этилган.

Хайрулла Исматуллаев Алишер Навоий ижоди ва асарлари, масалан, “Муҳокамат ул-луғатайн”нинг чет элларда тадқиқ этилиши ҳамда Лотин Америкаси мамлакатларида ўзбек адабиётига оид биринчи чоп этилган китоб Навоий ижодига бағишланганлиги ҳақида мақолалар ёзган. Қуйида таржима ҳолини кўриб чиқаётганимиз ҳар бир муаллифнинг хоржий навоийшунослик бўйича асосий нашрларини келтирамиз.

Хорижий навоийшунослик бўйича асосий нашрлари:

- Исматуллаев Х. Муҳокаматул луғатайн’нинг чет элларда ўрганилиши // Ўзбек тили ва адабиёти. 1988. 4-сон. – Б.54-58.
- Исматуллаев Х. Навоий ижодини хорижий мамлакатларда ўрганишга доир // Ўзбек тили ва адабиёти. 1968, 5-сон. – Б.13-17.
- Исматуллаев Х. Навоий Лотин Америкасида // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. 1987. 13 февраль.
- Исматуллаев Х. Навоий элларда ва тилларда: А.Навоийнинг асарлари ва у ҳақидаги адабиёт чет элларда // Ўзбекистон маданияти. 1968. 24 сентябрь.

Абдузухур Абдуазизов (1938–2014) – Инглиз тилшунослиги мутахассиси. Филология фанлари доктори, профессор. 1938 йили Тошкент шаҳрида туғилган. Тилшунос олим, Ўзбекистонда хизмат кўрсатган фан арбоби (1995 й.). Филология фанлари доктори (1975 й.), профессор (1978 й.). Ўзбекистонда хизмат кўрсатган фан арбоби (1995). 1956–1961 йиллари Тошкент давлат чет тиллари педагогика институтида ўқиган. Шу институти инглиз тили фонетикаси ва фонологияси кафедрасининг мудири (1968-81; 1983-91 й.), Кобул унверситетида маслаҳатчи-профессор (1981–1983 й.), Тошкент давлат университети қиёсий-типологик тилшунослик кафедраси мудири бўлган (1991–2014). Инглиз ва ўзбек тиллари унли фонемаларининг қиёсий таҳлили мавзuida илмий тадқиқотлар олиб борган. Умумий ва қиёсий тилшунослик, фонетика ва фонология, олий ўқув юрти учун чет тилларини ўқитиш услубиётига доир дарслик, ўқув қўлланмалари муаллифи. Асарлари рус, инглиз ва дарий тилларида нашр этилган.

Асосий нашрлари:

- Абдуазизов А.А. Алишер Навоий меросининг хорижий элларда ўрганилиши. – Тошкент, 1991. – 21 б.
- Абдуазизов А. Афғонистонда навоийхонлик // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. 1982 йил, 12 февраль.

Мирзаев Ибодулла (1946 й. туғилган) – Тилшунос олим, филология фанлари доктори. Мирзаев Ибодулла Камолович 1946 йили Сурхондарё вилояти, Жаркўрғон туманида туғилган. 1962-1967 йилларда Самарқанд Давлат университетида ўқиган. 1969-1971 йй. Самарқанд давлат университети француз филологияси кафедраси ўқитувчиси, 1971-1974 й.да Ленинград университети аспиранти бўлган.

1974-1994 йилларда СамДУ француз филологияси факультетида ўқитувчи, доцент кафедра мудири вазифаларида ишлаган. 1996-2015 йй. СамДУ амалий тилшунослик, ўзбек тили ва адабиёти ўқитиш методикаси кафедраси мудири, профессори, 2015-2017 йй. да СамДУ ўзбек тили ва адабиёти кафедраси профессори, 2017 йилдан СамДУ амалий тилшунослик, ўзбек тили ва адабиёти

ўқитиш методикаси кафедраси мудири. Ибодулла Мирзаев Россияда Навоий ижодини ўрганиш масаласида тадқиқотлар олиб бориб, Навоий ижоди бўйича рус тилида нашр қилинган бир қатор тадқиқотларни ўзбек тилига таржима қилган. Ҳозирги вақтда “Алишер Навоий” халқаро журналининг бош муҳаррири.

Асосий нашрлари:

- Мирзаев И. К., Нурова Г. Т. Изучение жизни и творчества Алишера

- Навои в России. – Минск: Альфа-книга. 2022. – 224 с.
 Mirzayev I.K., Nurova G.T. Studying of the life and works of Alisher Navai in Russiya. – Samarkand: Turon-nashr. 2021. – 212 p.
 Бертельс Е.Э. Навоий ва Жомий. Рус тилидан И.Мирзаев таржимаси. – Тошкент, 2021. – 548 б.
 Бертельс Е.Э. Навоий. Рус тилидан И.Мирзаев таржимаси. – Т.: Тафаккур қаноти, 2021. – 356 б.

Ровияжон Абдуллаева (1947 й. туғилган) – адабиётшунос олим, таржимон. Филология фанлари доктори (DSc). Хоразм вилоятида туғилган. 1965 йили ўрта мактабни тамомлаб, Тошкент давлат чет тиллари педагогика институти (ҳозирги Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети) немис филологияси факультетини тамомлаган (1970 й.). Хоразм давлат педагогика университети чет тиллари кафедраси ўқитувчиси (1970-1977). 1977-1984 й.да Алишер Навоий номидаги Тил ва адабиёт институтида стажёр-тадқиқотчи, аспирант бўлган. 1985 йилдан шу институтда кичик илмий ходим, сўнг илмий ходим лавозимларида ишлаган. Немис тилидаги илмий, насрий ва шеърий асарларни ўзбек тилига таржима қилган. 1986 йили “Шиллер ва ўзбек адабиёти” мавзуида номзодлик диссертациясини, 2021

йили “Немис-ўзбек адабий алоқаларининг шаклланиши, тараққиёт босқичлари ва илмий асослари (адабий алоқа, таржима ва таъсир масалалари)” мавзуида филология фанлари доктори (DSc) диссертациясини ҳимоя қилган. Р.Абдуллаеванинг “Қисқартмаларнинг немисча-русча-ўзбекча луғати” (2009) ва “Шиллер ва ўзбек адабиёти” (2012) монографияси нашр этилган. Алишер Навоий ижодига оид тадқиқот таржимаси ва мақолалари чоп қилинган.

Асосий нашрлари:

- Абдуллаева Р. Алишер Навоий ғазалларининг таржима жараёни ҳақида фикр-мулоҳазалар. // Бадиий таржима: Амалиёт. Назария ва танқид. – Жиззах, 2017. – Б. 24-35.
 Абдуллаева Р. Алишер Навоийнинг немис тадқиқотчилари // Жаҳон адабиёти. 2011. 2-сон. – Б.125-131.
 Абдуллаева Р. “Навоий-бенаво” мақоласи хусусида // “Алишер Навоий ва XXI аср” мавзуидаги Республика илмий-назарий анжуман материаллари. – Тошкент: Turon-Iqbol”, 2018. – Б. 218-226.
 Абдуллаева Р. Навоий ва Гёте: ҳаётий муштарак нуқталар // Сўз санъати халқаро. 2020. – Б. 5-13.
 Абдуллаева Р. Ғарб олимлари Навоий ва Бобур ижоди ҳақида // Ўзбек тили ва адабиёти. 2007, 1-сон. – Б.40-45.
 Альфред Курелла. Буюк шоирнинг қайта кашф этилиши (немис тилидан Р.Абдуллаева таржимаси) // Шарқ юлдузи. 2014. 5-сон. – Б. 162-169.

Муҳаммаджон Ҳолбеков (1950–2020). Адабиётшунос олим. Адабий алоқалар, қиёсий адабиётшунослик бўйича мутахассис, таржимон, таржимашунос. Филология фанлари доктори, профессор.

Муҳаммаджон Ҳолбеков 1950 йили Самарқандда туғилган. Мактабни битиргандан сўнг 1967 йили Самарқанд Давлат университетининг роман-герман филологияси факультетига ўқишга кирган. 1972 йили университетни муваффақиятли тамомлагандан сўнг Самарқанд давлат педагогика институтида чет тиллари кафедрасида ўқитувчи сифатида меҳнат фаолиятини бошлаган. 1974–1982 йиллари у ўзи таълим олган СамДУда француз ва лотин тиллари кафедраси ўқитувчиси. Сўнг Тил ва адабиёт институти таржима назарияси ва адабий алоқалар бўлимида номзодлик диссертацияси устида изланишлар олиб борган. СамДУ француз филологияси кафедраси доценти лавозимида ишлаган. 1982 йили “Француз адабиёти ўзбек тилида (таржима тарихи ва амалиёти масалалари)” мавзусида филология бўйича номзодлик диссертациясини ҳимоя қилган. 1986–1988 йиллари Москвадаги Жаҳон адабиёти институти докторантурасида таҳсил олган. 1991 йили Ўзбекистон Фанлар академияси Тил ва адабиёт институти ихтисослашган кенгашида “Ўзбек-француз адабий алоқалари (таржима, талқин ва танқид муаммолари)” мавзуида докторлик диссертациясини ҳимоя қилган. СамДУ хорижий мамлакатлар адабиёти кафедраси мудири (1992–1998), сўнг Самарқанд давлат чет тиллари институти француз тили фонетикаси ва амлий грамматикаси кафедраси мудири ва француз филологияси факультети декани (2000–2005), Жиззах давлат педагогика институти инглиз тили ва адабиёти кафедраси мудири (2006–2016); 2017–2020 йилларда Самарқанд давлат чет тиллари институти таржима назарияси ва амалиёти кафедраси профессори лавозимларида ишлаган. Бир неча китоблар чоп этган. Жумладан: “Ўзбек адабиёти Францияда” рисоласи (1988 й.), “Ўзбек мумтоз адабиёти XVII–XX аср француз манбаларида” монографияси (1990). М.Ҳолбеков 1980–2020 йиллар давомида Алишер Навоий ижодининг Европада, жумладан, француз шарқшунослигида ўрганилиши бўйича ўндан ортиқ мақолалар нашр қилган. “Алишер Навоий мероси француз тилида” номли 36 бетли рисола ёзган (1997).

Асосий нашрлари:

Холбеков М. Алишер Навоий мероси француз тилида. Рисола. – Самарқанд: “Сўғдиёна” нашриёти, 1997. – 36 б.

Холбеков М. Алишер Навои в европейской ориенталистике // Звезда Востока, № 2, 2016. – С.122-126.

Холбеков М. Ҳазрат Навоий мероси Францияда // Жаҳон адабиёти. 2016, 2-сон. – Б. 157-165.

Kholbekov M. Perception and Interpretation of Creativity of Alisher Navoi in French Oriental Studies // Alisher Navoiy. Xalqaro jurnal. 2021 йил, 1 (1). – P.17-27.

Умирбек Сатимов (1950–2012). Умирбек Сатимов – немис тилшунослиги мутахассиси бўлган. Филология фанлари доктори (1996 й.). Умирбек Сатимов 1950 йил 5 декабрда Хоразм вилояти Хонка туманидаги Оложа кишлоғида дехкон оиласида туғилган. 1968 йили Хонка туманидаги Олажа кишлоғида Титов номли мактабни, 1973 йили эсам Хоразм давлат педагогика институтини тугаткан. Умирбек Сатимов Филология фанлари доктори профессор унвонига эга бўлган. Уз илмий ишлари диссертацияларини Москва шаҳрида ҳимоя

килган. Унинг илмий ва илмий-оммабоп мақолалари “Гулистон”, “Ёшлик”, “Фан ва турмуш”, “Адабий мерос”, “Ўзбек тили ва адабиёти” каби қатор журналларда чоп этилган. Умирбек Сотимов хорижий филология соҳасида иш олиб борганлар. У Урганч давлат университетида, декан, проректор, немис тили кафедраси мудири, маъсул котиб лавозимларида фаолият юритган. Умирбек Сотимов немис тили фанидан дарс берган. Бу олим 1990 йиллардан бошлаб Алишер Навоий ижодини ўрганилиши ва бунда совет тузуми шароитида қандай камчиликларга йўл қўйилгани бўйича матбуотда чиқишлар қилган. 1996 йили Москвада Жаҳон адабиёти институти илмий советида “Алишер Навоий ҳаёти ва ижодининг ғарбий Европа шарқшунослигида тадқиқ этилиши” мавзусида докторлик диссертациясини химоя қилган. Навоий ижоди билан боғлиқ бир қатор китоблари нашр этилган: “Инкордан Иқроргача”, “Навоий ва Ғарб”, унинг русча таржимаси – “Навоий и запад”.

Асосий нашрлари:

Сотимов У. Навоий и Запад. – Ташкент: Фан, 1996. – 167 с.

Сатимов У. Инкордан иқроргача. – Урганч, 1994. – 60 б.

Сатимов У. Исследование жизни и творчества Алишера Навои в западно-европейском востоковедении. Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук. – Москва, 1996. – 405 с.

Сатимов У. Исследование жизни и творчества Алишера Навои в западноевропейском востоковедении. Автореферат диссертации доктора филологических наук. – Москва, 1996. – 40 б.

Сотимов У. “Лол бўлиб қолди” деб келтирманг иймон // Ёшлик. 1990, 2-сон. – Б. 63-65.
Мазкур рўйхатни давом эттириш мумкин.

Хулоса қилиб айтганда, ўзбекистонлик ғарбшунос олимлар республикамиз илмий муҳитида биринчилардан бўлиб, 1960-йиллардан хорижий навоийшунослик йўналишидаги ишларни бошлаб берганлар. Улар Навоий ижоди бўйича Европада нашр бўлган мақолалар мавзуси билан ўзбек илм аҳлини таништирганлар.

Хорижий навоийшунослик қисқа библиографияси:

I. Монография ва рисолалар:

Абдуазизов А.А. Алишер Навоий меросининг хорижий элларда ўрганилиши. – Тошкент, 1991. – 21 б.

Мирзаев И. К., Нурова Г. Т. Изучение жизни и творчества Алишера Навои в России. Минск: Альфа-книга. 2022. – 224 с.

Сатимов У. Инкордан иқроргача. – Урганч, 1994. – 60 б.

Сотимов У. Навоий и Запад. – Ташкент: Фан, 1996. – 167 с.

Холбеков М. Алишер Навоий мероси француз тилида. Рисола. – Самарқанд: “Сўғдиёна” нашриёти, 1997. – 36 б.

Mirzayev I.K., Nurova G.T. Studying of the life and works of Alisher Navai in Russiya. – Samarkand: Turon-nashr. 2021. – 212 p.

II. Мақолалар

Абдуазизов А. Афғонистонда навоийхонлик // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. 1982 йил, 12 февраль.

Абдуллаева Р. Алишер Навоий ғазалларининг таржима жараёни ҳақида фикр-мулоҳазалар. // Бадиий таржима: Амалиёт. Назария ва танқид. – Жиззах, 2017. – Б. 24-35.

Абдуллаева Р. Алишер Навоийнинг немис тадқиқотчилари // Жаҳон адабиёти. 2011, 2-сон. – Б.125-131.

Абдуллаева Р. “Навоий-бенаво” маколasi хусусида // “Алишер Навоий ва XXI аср” мавзуидаги Республика илмий-назарий анжуман материаллари. Тошкент: Turon-Iqbol”, 2018. – Б. 218-226.

Абдуллаева Р. Навоий ва Гёте: ҳаётii муштарақ нуқталар // Сўз санъати халқаро журнали. 2020. – Б. 5-13.

Абдуллаева Р. Фарб олимлари Навоий ва Бобур ижоди ҳақида // Ўзбек тили ва адабиёти. 2007, 1-сон. -Б.40-45.

Исматуллаев Х. “Муҳокаматул луғатайн”нинг чет элларда ўрганилиши // Ўзбек тили ва адабиёти. 1988, 4-сон. – Б.54-58.

Исматуллаев Х. Навоий ижодини хорижий мамлакатларда ўрганишга доир // Ўзбек тили ва адабиёти. 1968, 5-сон. – Б.13-17.

Исматуллаев Ҳ. Навоий Лотин Америкасида // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. 1987. 13 февраль.

Исматуллаев Ҳ. Навоий элларда ва тилларда: А.Навоийнинг асарлари ва у ҳақидаги адабиёт чет элларда // Ўзбекистон маданияти. 1968. 24 сентябрь.

Сотимов У. “Лол бўлиб қолди” деб келтирманг иймон // Ёшлиқ. 1990, 2-сон. – Б. 63-65.

Холбеков М. Алишер Навои в европейской ориенталистике // Звезда Востока. 2016, № 2. – С.122-126;

Холбеков М. Ҳазрат Навоий мероси Францияда // Жаҳон адабиёти. 2016, 2-сон. – Б. 157-165.

Kholbekov M. Perception and Interpretation of Creativity of Alisher Navoi in French Oriental Studies // Alisher Navoiy. Xalqaro jurnal. 2021 йил, 1 (1). – Б.17-27.

III. Диссертациялар:

Сатимов У. Исследование жизни и творчества Алишера Навои в западно-европейском востоковедении. диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук. – Москва, 1996. – 405 с.

Сатимов У. Исследование жизни и творчества Алишера Навои в западноевропейском востоковедении. Автореферат диссертации доктора филологических наук. – Москва, 1996. – 40 с.

IV. Таржималар:

Альфред Курелла. Буюқ шоирнинг қайта кашф этилиши (немис тилидан Р.Абдуллаева таржимаси) // Шарқ юлдузи. 2014, 5-сон. – Б. 162-169.

Бертельс Е.Э. Навоий ва Жомий. Рус тилидан И.Мирзаев таржимаси. – Тошкент, 2021. – 548 б.

Бертельс Е.Э. Навоий. Рус тилидан И.Мирзаев таржимаси. – Т.: Тафаккур қаноти, 2021. – 356 б.

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

3-JILD, 2-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-3, НОМЕР-2

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-3, ISSUE-2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000